

DATOS
GNSS

Haz tu
investigación

FAIR

Ayuda EPOS-SpN RED2022-134516-E financiada
por MICIU/AEI/10.13039/501100011033

DOI: 10.5281/zenodo.15168604

Acceder a nodo de
datos GNSS (Global Navigation
Satellite System) o portal
de productos.

Seleccionar estaciones
GNSS de interés.

Visualizar datos y generar
fichero de descargas
(ficheros RINEX, series
temporales, velocidades).

Citar los datos del proveedor en
nuestros artículos.

PRINCIPIOS

F

Findable

Datos fácilmente localizables, con identificadores únicos y metadatos detallados y accesibles.

A

Accessible

Datos y metadatos almacenados en un repositorio fiable, accesible por humanos o sistemas.

I

Interoperable

Datos y metadatos compatibles con otras herramientas y fuentes de datos, utilizando estándares y lenguajes comunes.

R

Reusable

Datos bien documentados con licencias claras que permitan su uso en diferentes contextos.